

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

FEATURES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION

РОМАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ROMANOVA ELENA NIKOLAEVNA,

*candidate of pedagogical sciences, associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассмотрены вопросы обеспечения условий для изучения иностранного языка учащимися с особыми трудностями в обучении. Инклюзивная школьная среда должна в полной мере удовлетворять потребности учащихся, устранять барьеры с окружающей средой и обеспечивать им полноценную поддержку. Отмечено, что обеспечение реализации учебного плана в инклюзивной среде возможно при условии широкого выбора учащимися различных стратегий и инструментов для улучшения своего обучения, различных способов (визуального и слухового) доступа к учебным материалам, демонстрации приобретенных знаний и навыков. Автором предложены методические рекомендации для обеспечения доступности восприятия учебных материалов по иностранному языку учащимися с особыми трудностями в обучении.

The article discusses the issues of providing conditions for learning a foreign language by students with special learning difficulties. An inclusive school environment should fully meet the needs of students, remove barriers with the environment and provide them with full support. It is noted that ensuring the implementation of the curriculum in an inclusive environment is possible provided students have a wide choice of various strategies and tools to improve their learning, various ways (visual and auditory) access to educational materials, demonstration of acquired knowledge and skills. The author offers methodological recommendations to ensure the accessibility of the perception of educational materials in a foreign language by students with special learning difficulties.

Ключевые слова: *инклюзивная среда, иностранный язык, стратегии и инструменты обучения, учебные материалы, методы, мотивация.*

Key words: *inclusive environment, foreign language, teaching strategies and tools, teaching materials, methods, motivation.*

Каждый человек, изучающий язык, уникален по своему опыту и личностным характеристикам. Это разнообразие давно признано в отношении изучения иностранного языка. Однако до недавнего времени изучение и преподавание иностранного языка лицам с особенностями развития находилось на периферии педагогической науки. Трудности в обучении («SpLD»), которые затрагивают от 5 до 15 процентов населения, могут оказывать значительное влияние на то, как изучаются иностранные языки [5]. Поэтому для создания контекста изучения инклюзивного языка и создания эффективных программ препода-

вания языков важно понимать, как учащиеся с особыми трудностями в обучении развивают свою компетенцию в иностранных языках.

Учащиеся с особыми трудностями в обучении могут быть успешными в изучении языка при условии признания и оценки индивидуальных различий в процессах освоения иностранного языка и удовлетворения их потребностей в инклюзивной среде обучения. Инклюзия предполагает процесс адаптации условий образовательных учреждений, учебных планов, методов, материалов и процедур к потребностям учащихся [6]. Инклюзивная среда обучения требует, чтобы школы постоянно занимались критическим изучением того, что можно сделать для улучшения обучения и участия в школьной жизни самых разных учащихся [4].

Инклюзивность лучше всего можно понять посредством интеракционистского взгляда на инвалидность. Согласно этому утверждению, инвалидность препятствуют полноценному участию в жизни общества, потому что трудности отдельного индивидуума взаимодействуют с барьерами в окружающей среде. Чтобы инклюзия была успешной, должны быть определены эти трудности, устранены барьеры, возникающие в результате взаимодействия с окружающей средой, и, при необходимости, оказана соответствующая поддержка.

Люди с особыми трудностями в обучении могут проявлять различные сильные стороны в областях целостного мышления, зрительно-пространственных навыков, творчества и решения проблем. Тем не менее, особые трудности в обучении также приводят к проблемам с удержанием информации в кратковременной памяти, сохранением сосредоточенного внимания в течение более длительного периода времени, а также в планировании и организации процессов обучения. Учащиеся с особыми трудностями в обучении часто обрабатывают информацию медленнее. Они также могут испытывать трудности при различении и обработке звуков (фонологическая обработка). Эти основные недостатки могут создавать проблемы с развитием навыков грамотности в первом языке. Поскольку навыки первого языка являются основой изучения второго языка, людям с особыми трудностями в обучении часто трудно усваивать новые слова, вырабатывать правила и закономерности, запоминать информацию из устных текстов, писать и читать точно и бегло на втором языке [2].

В контексте инклюзивного обучения предпринимаются все возможные действия для удовлетворения потребностей самых разных учащихся, в том числе учащихся с особыми трудностями в обучении. Инклюзия начинается с точного определения сильных и слабых сторон учащихся и их потребностей. В инклюзивном классе успеваемость учащихся оценивается через регулярные промежутки времени. А цели и задачи обучения корректируются в зависимости от того, как улучшаются языковые навыки учащихся. Инклюзивное обучение дает учащимся возможность работать в различных группах и развивать свои стратегии изучения языка и учебные навыки. В инклюзивных школах учителя сотрудничают друг с другом, а также с родителями, чтобы гарантировать устранение препятствий для успешного обучения и своевременного получения учащимися необходимой поддержки [1].

Для успешного включения важно не только понимать и устранять существующие барьеры к обучению, но и создать среду, в которой эти барьеры не могли бы больше существовать. Эта цель воплощена в концепции универсального дизайна обучения, который помогает обеспечить гибкость в контексте образования, обеспечить доступ к учебному плану и учебным материалам для всех учащихся [7]. Доступность обеспечивается за счет предоставления учащимся различных возможностей и выбора для того, чтобы они:

- получали доступ к учебным материалам (визуально, как при чтении, или на слух, как при прослушивании);
- могли использовать различные стратегии и инструменты для улучшения своего обучения, поддержания интереса и мотивации;
- воссоздавали новые знания и демонстрировали то, чему научились, выбирая средства выражения физическим действием, письмом или речью.

Существует целый ряд способов обеспечения доступности восприятия учебных материалов. Приведем некоторые практические рекомендации, успешно зарекомендовавшие себя в процессе обучения иностранному языку учащихся с особыми трудностями в обучении:

- использовать L-образную карточку при работе с визуально перегруженными страницами учебника, чтобы обрести задачу/информацию, на которой сосредоточено внимание;
- сделать текст легко читаемым, используя шрифты без засечек и большие интервалы между словами и строками;
- использовать аудиозаписи, иллюстрации, изображения или интеллект-карты для сопровождения письменных текстов;
- варьировать способ реагирования в задачах. Например, предлагая учащимся подчеркивать или отмечать правильные ответы или сопоставлять ответы вместо длинных письменных ответов;
- предлагать учащимся возможность делать устные презентации или аудиовизуальные резюме вместо написания более длинных текстов/эссе;
- использовать технологические устройства (например, записывать объяснения или истории, чтобы учащиеся могли прослушать еще раз);
- использовать гибкий график работы, чтобы помочь тем, кто работает медленно и нуждается в дополнительном времени для выполнения заданий;
- предоставлять учащимся планы уроков, классные заметки, глоссарии, списки слов, ключевые моменты и т. д. в письменном формате;
- разбивать инструкции на более мелкие шаги и давать более подробные объяснения;
- оказывать поддержку при пересмотре тестов и планировании выполнения сложных заданий [3].

Как уже было отмечено, инклюзия будет успешной при условии оказания учащимся с особыми трудностями в изучении языка соответствующей поддержки. Учащиеся с особыми трудностями в обучении лучше усваивают материал, если информация предоставляется через несколько сенсорных каналов (аудио, визуальный, кинестетический) и если у них есть возможность попрактиковаться в различных модальностях. Они также получают весомую поддержку при частом пересмотре и повторном использовании лексики и грамматики, а также от дополнительных практических занятий с использованием цифровых технологий. Поскольку учащимся с особыми трудностями в обучении, как правило, трудно самостоятельно разрабатывать правила на другом языке, управляемые исследовательские действия могут помочь им понять грамматические и орфографические закономерности.

Поскольку знание словарного запаса является ключом к успеху в изучении языка, а также к эффективному восприятию на слух и прочитанному, крайне важно поддерживать учащихся с особыми трудностями в обучении в расширении их лексического репертуара. Это можно сделать в форме обучения эксплицитной лексике, например:

- предварительное заучивание ключевых слов перед чтением текста;
- предоставление глоссариев в тексте для чтения;
- практические действия по использованию изученной лексики;
- обучение приемам, помогающим запоминать новые слова, включая музыку, движения, жесты и методы визуализации;
- обширное прослушивание и просмотр (т. е. просмотр видео и фильмов) с субтитрами;
- использование компьютерных инструментов, таких как словарные игры.

Понимание прочитанного учащимися с особыми трудностями в обучении можно развивать с помощью различных методов обучения, таких как:

- обучение вопросам/стратегиям, с помощью которых учащиеся могут научиться задавать вопросы, способствующие пониманию (например, задавать вопросы: кто, когда, где, как и почему);

- метод взаимного обучения, при котором учитель моделирует использование различных стратегий чтения, объясняет эти стратегии и предоставляет учащимся возможность попрактиковаться в применении этих стратегий. Затем поддержка учителя постепенно прекращается, и сверстники помогают друг другу;

- обучение усовершенствованию текста, в котором используется дополнительная встроенная в текст поддержка, такая как выделение основной информации, ключевых слов и связанных связей, иллюстраций и вопросов во время чтения.

Изучение языка может быть полезным и приятным опытом для учащихся с особыми трудностями в обучении, если их проблемы в изучении другого языка будут выявлены и решены на раннем этапе и если они смогут легко получить соответствующую и адресную поддержку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириленко А.В. Особенности организации обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2020. Т. 6 (72), № 2. С. 56-65. EDN MGQFSK.

2. Малофеев Н.Н. Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями в условиях интегрированного обучения // Дефектология. 2005. № 5. С. 14-15.

3. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования (Использование научно-обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном пространстве). М.: Перспектива. 2009. 25 с.

4. Booth J.N., Boyle J.M.E., Kelly S.W. Do tasks make a difference? Accounting for heterogeneity of performance of children with reading difficulties on tasks of executive function: Findings from a meta-analysis // British Journal of Developmental Psychology. 2010. Т. 28. №. 1. С. 133-176.

5. Drabble S. Support for children with special Educational Needs (SEN). Geneva: European Commission: Employment, Social Affairs & Inclusion. 2013. 26 p.

6. Frederickson, N. & Cline, T. Learning difficulties. In Special educational needs, inclusion and diversity. 2nd ed., 2009.pp. 306-339.

7. Rose D.H., and Meyer, A. Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning // Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. 2002. 216 p.

© Романова Е.Н., 2023.